

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШНИНГ АХЛОҚИЙ ИМПЕРАТИВЛАРИ (Б.СПИНОЗА ИНСОН ТАБИЙ ХУҚУҚЛАРИ НАЗАРИЯСИ АСОСИДА).

Анвар Қодиров

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети
“Сиёсатшунослик” кафедраси профессори, фалсафа фанлари доктори.

АННОТАЦИЯ

Янги Ўзбекистонни барпо этиш, юксак тараққиётга эришиш миллий ва умуминсоний назарий таълимотлар асосида мумкин бўлади. Инсон табиий ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг асосий талабларидан биридир. Ушбу талаб маънавий-ахлоқий асосларга эга.

XVII аср буюк голланд мутафаккири Бенедикт Спиноза инсон табиий ҳуқуқлари ва “ижтимоий шартнома” назариясида бугунги Ўзбекистон Конституциясининг 1-моддасида белгилаб куйилган ижтимоий давлатчилик ва фуқаролик жамиятига доир кимматли маънавий-ахлоқий императивлар уз аксини топган. Маколада Б.Спинозанинг фуқаролик жамиятининг асосий маънавий-ахлоқий императивлари масаласи ёритилади.

Калит сузлар: фуқаролик жамияти, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, табиий ҳуқуқлар, яхшилик ва ёмонлик, эзгулик ва ёвузлик, давлат, ҳокимият, демократия, Янги Ўзбекистон, тараққиёт.

АННОТАЦИЯ

Создание Нового Узбекистана, достижение высокого развития возможно на основе взаимодействия национальных и общечеловеческих теоретических воззрений. Обеспечение прав и свобод человека-основное требование формирующегося Нового Узбекистана. Великий голландский мыслитель XVII века Бенедикт Спиноза на основе естественных прав человека и “договорной теории” разработал ценные духовно-нравственные императивы гражданского общества и социального государства. В статье освещается теория нравственного императива гражданского общества Бенедикта Спинозы.

Ключевые слова: гражданское общество, права и свободы человека, естественные права, добро и зло, государство, власть, демократия, Новый Узбекистан, прогресс.

Умуминсоний демократик кадрият-инсон ҳуқуқ ва эркинликлари инсон табиий ҳуқуқлари билан боғлиқ. Ушбу ҳуқуқий кадрият инсоният маънавий-ахлоқий тараққиётининг тарихий маҳсулидир. Бугун бугун жаҳон узра мустаҳкамланиб бораётган ушбу ҳуқуқий ва ахлоқий кадрият инсониятнинг узок давом этган тарихий тараққиёти давомида мазмунан бойиб, такомиллашиб борди. Ўтмиш мутафаккирлари Сукрот, Афлотун, Арастудан тортиб то Ж.Вашингтон, Т.Жефферсон, Алексис де Токвилл, М.Вебергача ушбу муаммо устида бош қотирганлар, фалсафий, ҳуқуқий, ахлоқий, сиёсий антропологик ва бошқа масалалари билан шугулланганлар.

Ғарб Уйғониш ва Реформация даври мутафаккирлари Макиавелли, Ж.Боден, Ф.Бэкон, Гуго Гроций ва бошқа мутафаккирлар ҳам ушбу серкирра муаммонинг сиёсий-ҳуқуқий ва маънавий-ахлоқий масалалари, хусусан дин ва давлат муносабатларида (секуляризм) дунёвийлик ва динийлик, табиийлик ва рационаллик муносабатлари хусусида турлича мулоҳазалар юритишган. Немис мумтоз фалсафасининг буюк вакиллари И.Кант, Гегел, Фихте ва бошқалар ҳам давлат ва жамият бошқарувининг уша давр учун муҳим бўлган масалари, адолатли, инсон эркинликлари ва ҳуқуқлари қафолатланган давлат ва жамият илмий лойihalари хусусида бош қотирганлар.

Муаммонинг марказини мавжуд ижтимоий шароит ва истикболда уни инсон табиий ҳуқуқлари талабларига мос ижтимоий трансформациялаш масаласи ташкил қилади. Ушбу муаммо азалдан инсоният кун тартибида турган, турли тарихий даврларда мутафаккирлар адолатли жамият, идеал давлат бошқаруви, идеал ҳукмдор ва бошқа маънавий ахлоқий масалалар туғрисида турлича мулоҳаза юритганлар. Ушбу мулоҳазалар купинча утопик, ҳаёлий табиатда бўлган. Бироқ барча тарихий даврлар бахс-мунозаралари асосида инсон ҳаёти ва фаолияти учун муҳим аҳамиятга бўлган асосий ахлоқий императивлар- Эзгулик ва Ёвузлик, Адолат, бурч, гуманизм ва бошқа ахлоқий категориялар инсон ва жамият ҳаёти учун императив аҳамияти эътироф этилган.

“Императив” дегани латинча “*imperium*” суздан олинган булиб, “олий ҳокимият”, “давлат” деган маънони англатади. И.Кантгача сиёсий ва ҳуқуқий императивлик, унинг маънавий-ахлоқий мазмуни XVII аср буюк голланд мутафаккири Бэнедикт (Барух) Спиноза (1632-1677) томонидан инсон табиий ҳуқуқлари асосида фалсафий таҳлил қилинган. Табиий ҳуқуқ ва рационал ҳуқуқ масалалари Спиноза томонидан ахлоқий императивлик парадигмаси асосида ёритилади. У муаммонинг ахлоқий жиҳатларини дедуктив метод, айниқса математик ва геометрик илмий матрицалар асосида чуқур илмий таҳлил қилиб

нарратив мақомга эришди.Натижада инсон табиий ҳуқуқлари ахлоқий парадигма талабларига буйсиндирилади.Бундай парадигма Спинозанинг ушбу муаммога бағишланган ва 1675 йилда яратилган махсус асари-“Геометрик метод орқали асосланувчи этика” асарида уз аксини топди.

Спинозанинг категориал императив доктринасининг моҳияти шундаки,у инсон моҳиятини акс этувчи асосий ҳуқуқий норма- инсон табиий ҳуқуқларини императивлик хусусиятини асослаш учун дедуктив-аксиоматик(“геометрик”) методнинг афзаллигини,яъни у нафақат табиатни,балки унинг таркибий қисми бўлган инсон фаолиятининг маънавий-ахлоқий табиатини ҳам билиш(гносеология) мумкинлигини таъкидлайди. У уз мулохазаларини асоссиз,аксиома тарзида барча томонидан эътироф этиладиган ва сунг асосланувчи Эвклид геометрияси асосида давом эттиради.

Спиноза ватандоши Гуго Гроций каби нарса ва ходисаларда инсон томонидан белгиланадиган ва ўз табиатидан келиб чиқувчи хусусиятларни ўзаро фарқлаш лозимлигини кайд этади. У жамиятда хали узил-кесил секуляризм принципи тула қарор топмаган шароитда илмий “жасорат” курсатади-у ҳатто Худо ҳам нарса ва ходисанинг объектив табиатини (Масалан: $2 \times 2 = 4$) узгартира олмаслигига шаъма қилади. У, бундай шароитда, табиийки,”дипломатик” йул тутади-“Худо бу табиий ҳолатни фақат тасдиқлайди” дейди.

Спиноза томонидан ҳуқуқий давлат учун асосий принцип ва категория-Адолат категорияси ҳам шу концептуал парадигма асосида таҳлил қилинади. Спинозанинг уз замондоши Гуго Гроций каби инсоният олдида қилган буюк хизматларидан бири -у ўтмиш мутафаккирларининг асосий камчилигини фахмлай олишида эди-улар асосан истикболда қарор топиши эҳтимоли(гипотетик) ҳақидаги ижтимоий лойихалар хусусида бош котирганлар,нарса ва ходисаларнинг ички табиати,моҳияти четда қолган. Спиноза фикрича,хар қандай билим нарса ва ходисанинг ички табиатидан келиб чиқиши зарур. Моҳият эса бир неча, диалектик табиатда бўлади-инсон билиш жараёни биринчи даражали моҳиятни билишдан иккинчи ва ҳақозо моҳиятлар томон ҳаракатланади. Илмий шакл Спиноза фикрича маълум қилинган хусусият билан чекланмаслиги,аксинча,нарса ва ходисанинг ички моҳиятидан келиб чиқиши керак. Спинозанинг ахлоқий императив ҳақидаги илмий мероси мамлакатимизда қабул қилинган Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегияси ва уни ҳаётга тадбиқ этиш учун методологик аҳамиятга эга.

Хар қандай стратегия тактикадан ташқари муайян методологияга асосланиши талаб қилинади-унга эришиш(стратегия мақсадсиз мумкин эмас)

муайян методологик асосларни такозо килади. Бундай методологик асос вазифасини инсониятнинг адолатли жамият, фуқароларининг ўзаро тенг ҳуқуқлик асосида ҳаёт кечиришини таъминлайдиган ҳуқуқий, ижтимоий давлат ҳақидаги тарихий илмий-фалсафий мероси бажаради.

Хар қандай стратегия узок ка мулжалланган истикбол, мақсадга қаратилган бўлади. Стратегик мақсад айрим ҳолларда ҳаёлий, гипотетик булиб қолиши ҳам мумкин. Бунга тарихий мисол-собиқ СССРнинг стратегияси-1980 йилга бориб коммунизм эрасига утиш мақсади була олади. Ундай стратегия реалликдан узок, Спиноза таъбирича ифодалаганда фақат рационал ижтимоий лойиха эди.

Натижа эса маълум-ушбу лойиха саробий, жамият ушбу маррага яқинлашган сари туман каби ёйилиб, таркаб кетди. Объектив реаллик бутунлай бошқача ҳолатда эканлиги равшан булди.

Спиноза концепциясига биноан инсон ҳуқуқларида “табиий” элемент билан бир қаторда инсон “иродаси,” “хохиши” такозо этган элементни ўзаро фарқлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу фикр қадимги юнон мутафаккири Аристотелнинг инсон табиатида икки ибтидо – “хайвонийлик” ва “жамоавийлик” ўзаро мужассамлигини ифода этувчи “инсон-сиёсий хайвон” эканлиги ҳақидаги гояга ҳамохангдир. Спиноза Аристотелнинг қонун, ҳуқуқ туғрисидаги таълимотидан хабардор эканлиги унинг таълимоти мазмунидан келиб чиқади.

Шу боис у ХУII аср Голландиясида илк капиталистик муносабатларни жамиятда қарор топиши шароитида инсон “табиий ҳуқуқлари”, хусусан унинг асоси- ижтимоий адолат туғрисида муқаммал таълимот яратишга муваффақ булиши бежиз эмас. Спинозонинг ахлоқий императивлар ҳақидаги таълимоти кейинги даврлар ижтимоий-сиёсий таълимотларига таъсир қурсатди ХХ асрда, 1948 йил 8 декабрида қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари туғрисидаги Умумжаҳон Декларацияси ва бошқа бир қатор халқаро ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар мазмунида ҳам умуминсоний, ҳам ҳуқуқий ва ҳам ахлоқий қадрият-инсон табиий ҳуқуқлари туғрисидаги ахлоқий императив уз аксини ва урнини топди Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси уз мазмунига қура ҳуқуқий ва айни вақтда юксак маънавий-ахлоқий ҳужжат ҳамдир. Ушбу тарихий ҳуқуқий ҳужжат инсониятнинг инсон табиий ҳуқуқлари туғрисидаги азалий орзуларини руёбга чиқишини аңлатувчи сиёсий дастурдир. Бирок бундай муҳим умуминсоний дастур ХХI асрга келиб маънавий инкирозга учрамоқда, дунёнинг турли минтақаларида инсон табиий ҳуқуқларининг қупол равишда бузилаётганлигини Синай ярим оролида тобора чуқурлашаётган

фаластин-исроил зиддияти, Украина-Россия биродаркуш уруши, минглаб бегуноҳ курбонлар тасдиқлаб турибди. Буюк голланд мутафаккири, гуманист Б. Спинозонинг ахлоқий императивлар туғрисидаги концепцияси инсоният ахлоқини бардавом тараққиёти, бугунги кун маънавий ҳаёти учун уз дастурий аҳамиятини йукотмайди.

REFERENCES:

1. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга кутарамиз.-Т.: "Ўзбекистон", НМИУ, 2018. 433 б.
2. Шавкат Мирзиёев. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари.-Т.: "Ўзбекистон". 2018. 592 б.
3. Спиноза Б. Политический трактат. / Спиноза Б. Изб. произведения. Т. 2. М., 1957.
4. Анвар Кодиров. Сиёсат фалсафаси.-Т.: ТДЮИ. 2005.
5. История политических и правовых учений. Учебное пособие. Под ред. академика В.С. Нерсеяна. М.: НОРМА, 2004. 433б.